

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

I.A. MIRZABEKOV

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KAMHARAKATLIKNING INSON ORGANIZMIGA

SALBIY TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR